

SCURTE CONSIDERAȚII ASUPRA ISLAMOFOBIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Ramazan ALPER

doctor în drept, lector universitar

Facultatea de Drept și Științe Administrative,

Universitatea Ovidius Constanța

Instead of conclusions, we must keep in mind that the lack of legislative regulations is not the basis of racial discrimination, especially Islamophobia, but the tendency of the authorities to minimize such incidents, insufficient training of the authorities called to investigate, sanction such behaviors, the population's indifference to discrimination. On the other hand, only legislative regulations are not enough to sanction certain Islamophobic behaviors, and continuous, constant long-term efforts are needed to reduce racism and discrimination in general.

Keywords: islamophobia; racism; discrimination; harassment.

Asupra subiectului ce formează titlului prezentului articol nu există în prezent în România studii de specialitate, lucrări științifice și nici articole de specialitate. Abordarea unui asemenea subiect în prezent este însă de mare actualitate ca urmare a evoluțiilor sociale și a ascensiunii naționalismului în statele europene. În cadrul statelor ce au aderat după destrămarea regimurilor comuniste din Europa de est situația a fost una diferită de cea existentă în cadrul statelor fondatoare ori cele care au aderat la construcția europeană anterior anului 1989 prin prisma faptului că pe teritoriul acestora nu a existat în general o comunitate numeroasă de cetățeni musulmani.

În România în special populația de religie islamică este concentrată în cadrul sud-estului țării, iar relațiile cu populația majoritară au fost armonioase fiind mai degrabă un exemplu de conviețuire pentru alte state europene. Cetățenii de religie islamică sunt minoritari în toate statele europene, comunitatea fiind mai numeroasă în special în statele Europei de vest ca urmare a accelerării fenomenului migraționist după încheierea celui de-al doilea război mondial.

Prezentul articol vine să trezească interesul comunității științifice asupra comunităților de religie islamică prezente în toate țările Uniunii Europene pentru analiza problemelor specifice cu care se confruntă, a sprijinului necesar pentru evitarea excluziunii sociale, a marginalizării, a discriminării din partea populației

majoritare în vederea identificării unor soluții pe termen lung de conviețuire pașnică, de înțelegere și respect pentru construirea unor parteneriate de lungă durată, trainice și puternice. Consider că numai prin participarea activă, strângerea parteneriatelor, a relațiilor comunitare și personale se vor putea elimina neîncrederea ce survine ca urmare a accelerării fenomenului de informații false sau trunchiate, a discursurilor ce promovează ura și discriminarea ori culpabilizarea colectivă a acestor comunități minoritare.

Rasismul, discriminarea nu sunt un fenomen nou în Europa, iar experiența tristă a celui de-al doilea război mondial a determinat statele lumii să adopte măsuri legislative clare, concrete, ferme prin intermediul constituțiilor naționale, dar și în cadrul a multiple convenții internaționale de măsuri împotriva unor asemenea comportamente. Potrivit definiției [1] islamofobia este reprezentată de frică irațională de, aversiune față de sau discriminare față de islam sau împotriva persoanelor care practică islamul. O altă definiție este considerată antipatie sau frică nerezonabilă față de musulmani sau islam și prejudecăți față de acestea [2].

Rezultă că islamofobia este formă contemporană de rasism motivată de frică, neîncredere și ură față de islam. Poate fi considerată o formă de intoleranță, discriminare, stigmatizare împotriva islamului, o formă de încălcare a drepturilor omului. Asemenea manifestări au crescut în intensitate ca urmare a societății conectate integral la comunicații la distanță prin diverse forme de manifestare retorică, dar au fost raportate cazuri de violențe îndreptate împotriva comunităților de musulmani din Uniunea Europeană, împotriva proprietăților acestora, fie împotriva vieții, integrității corporale, a lăcașurilor de cult.

Folosit pentru prima dată de Etienne Dinet și Slima Ben Ibrahim în 1925, acest termen a început să fie folosit pentru a descrie o „ostilitate nefondată” ideologică față de musulmani abia la sfârșitul secolului al XX-lea. Este important de remarcat faptul că, deși mulți au sugerat că islamofobia de astăzi este doar o manifestare contemporană a urii de secole față de islam [3].

Rasismul în general nu reprezintă o manifestare nouă pe continentul european, iar din nefericire societatea contemporană a accentuat indirect asemenea manifestări prin modul anonim de comunicare prin intermediul diverselor rețele de socializare unde s-au promovat discursul urii, a discriminării pe baze religioase, diversele minorități fiind considerate responsabile pentru mai toate aspectele nefericite ale vieții europenilor de rând. Trebuie subliniat că diversele comunități islamice din statele Uniunii Europene sunt reprezentate mai ales de emigranți, urmașii acestora proveniți după ce de-al doilea război mondial în urma procesului de decolonializare, fie în urma șederii pe teritoriul diverselor state inițial în scop de muncă ori ca refugiați pentru ca ulterior să obțină un drept

de ședere pe termen lung sau cetățenia europeană.

Dintr-o altă perspectivă putem constata eșecul integrării unor asemenea comunități ce au rămas marginalizate social, la periferia societății, excluziunea determinând polarizarea într-un cadru în care s-au autoizolat de populația majoritară.

La nivel actual se constată că anumite state manipulează comunități islamice prin prezentarea nereală a unei pretinse probleme migratorii din Orientul Mijlociu aflată la frontierele nordice ale Uniunii Europene, migranții fiind utilizați în scopuri propagandistice și utilizați împotriva voinței acestora, sub pretextul respectării drepturilor omului.

În general atacurile îndreptate împotriva musulmanilor sunt considerate individuale nefiind înregistrate organizații specifice organizate cu un asemenea scop. Violența îndreptată împotriva musulmanilor a atins un apogeu în Germania –prin atacurile NSU [4] fiind uciși 10 oameni, 22 răniți în diverse atacuri cu bombă, jafuri, fiind considerat cel mai important proces de acest gen în Germania după cel de-al doilea război mondial. Exemplele au continuat când de anul nou în 2019 într-un atac cu mașina în regiunea Ruhr/ Germania au fost uciși 4 oameni și răniți alți 20 . Violențele au continuat în 19 februarie 2020 în Hanau/Germania prin atacuri organizate în două cafenele deținute de doi cetățeni de origine turcă unde au fost omorâți 9 oameni și 2 răniți , în urma cărora atacatorul s-a sinucis . Autoritățile germane nu au reușit să determine dacă autorul atacurilor a acționat singur sau făcea parte dintr-o organizație rasistă [5].

Pentru mult prea mulți oameni, discriminarea rasială și etnică este realitatea de zi cu zi în Europa. Aceasta poate lua mai multe forme: de la încălcarea dreptului la tratament egal, până la ura etnică [6].

La nivel european au fost însă adoptate măsuri legislative constrângătoare pentru respectarea drepturilor omului.

Cel mai important act normativ european în forță este reprezentat de Convenția Europeană privind Drepturile Omului document programatic, reprezentativ la nivel european ce a reprezentat un model de bune practici în privința unei noi perspective de garantare a unor drepturi fundamentale și instituirea unor mecanisme de control a abuzurilor.

Sub egida Consiliului Europei a fost creată Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței (ECRI) ce monitorizează drepturile omului, axându-se pe chestiuni legate de combaterea rasismului, discriminării, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței în Europa. Organismul monitorizează și analizează constant situația din fiecare stat membru al UE și, dacă este cazul, ajută autoritățile naționale să caute soluții la problemele legate de rasism și intoleranță [7].

Comisia a adoptat în 16 martie 2000 Recomandarea de politică generală nr.5 a ECRI Combaterea intoleranței și discriminării față de musulmani [7] ce introduce principii specifice adresate guvernelor statelor membre ale Consiliului Europei, fiind consemnate printre altele următoarele recomandări: să se acorde o atenție deosebită situației femeilor musulmane, care pot suferi atât din cauza discriminării femeilor în general cât și din cauza discriminării musulmanilor; să încurajeze angajatorii să elaboreze și să implementeze „coduri de conduită” pentru a combate discriminarea religioasă în ceea ce privește accesul la locurile de muncă și din cadrul lor și, unde este cazul, să încerce să realizeze locuri de muncă reprezentative pentru diversitatea societății în cauză; să verifice dacă membrii comunităților musulmane suferă de discriminare ca urmare a excluderii sociale, și, dacă da, să ia toate măsurile necesare pentru a combate aceste fenomene; să se asigure că programele din școli și din învățământul superior – mai ales în domeniul predării istoriei - nu prezintă interpretări distorsionate ale istoriei culturale și religioase și nu își bazează descrierea islamismului pe percepții de ostilitate și amenințare; să sprijine dialogul voluntar la nivel local și național pentru a sensibiliza populația din acele zone în care este nevoie de o atenție specială pentru a evita conflictul cultural și social.

În cazul României, în ultimul raport publicat [7], Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței (ECRI) a concluzionat că există progrese și măsuri pozitive, iar pe de altă parte a exprimat și îngrijorarea cu privire la o serie de probleme, în special problema răspândită a rasismului și discursului de intoleranță și de ură, răspunsul inadecvat al sistemului de justiție penală la faptele de ură și discriminare. În esență, nu există o bază de date coerente și sistematice privind discursul de incitare la ură și violența bazată pe ură. Nu se întreprind aproape niciodată acțiuni penale, iar prevederile privind motivația rasistă drept circumstanță agravantă sunt de asemenea rar aplicate. De multe ori, aceste infracțiuni nu sunt raportate, iar lipsa de acuzații nu oferă un inhibitor efectiv. Nivelul insuficient de cunoștințe și expertiză din partea organelor de drept și organismelor judiciare în recunoașterea infracțiunilor bazate pe ură împiedică o încadrare adecvată a acestora [7]. Autoritățile românești trebuie combată concret, efectiv profilarea rasială, tot așa cum asemenea fapte trebuie raportate prin includerea în statistici, tot așa cum într-un context mai amplu modificările legislative trebuie să includă și asemenea prevederi .

Există totuși progrese în administrația publică prin promovarea egalității între cetățeni, a excluderii privilegiilor și a excluderii discriminării prin legislație specifică [8].

Discriminarea a fost definită potrivit legii ca fiind orice deosebire, excludere,

restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. În acest sens a fost înființat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ca fiind autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar și totodată garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.

Într-o lume unde comunicarea la distanță sub anonim prin intermediul diverselor platforme de internet se permite și amplifică discursurile ce promovează ura, intoleranța, discriminarea, unde islamofobia este reprezentată continuu, constant negativ ca sursă a tuturor relelor ce se produc în societate aplicarea legislației este decisivă pentru restabilirea unui climat de încredere, dialog și toleranță, dar poate cel mai mult de diminuare a diverselor aspecte neclare, neînțelese sau speculative.

Răspunsul autorităților competente trebuie să fie proporțional, eficient, disuasiv, dar să asigure și multiple elemente sociale educative prin promovarea toleranței, a înțelegerii, a respectului reciproc ce sunt de natură să contribuie pe termen lung la stabilirea unui climat european de diversitate în cadrul societății .

Monitorizarea plângerilor ce privesc discriminarea în general, iar islamofobia în special vizează diverse practici indirecte cazul în care un factor aparent neutru cum ar fi: o dispoziție, un criteriu sau o practică, nu poate fi respectat la fel de ușor de persoane sau dezavantajează persoane ce aparțin unui grup care se distinge pe bază de rasă, culoare, limbă, religie, naționalitate sau origine națională sau etnică, cu excepția cazului în care acel factor are o justificare obiectivă și rezonabilă. Acesta din urmă ar fi cazul în care se urmărește un scop legitim și în care există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul vizat [9].

În general, la nivel european legislația permite dizolvarea organizațiilor care promovează rasismul, eliminarea finanțării unor asemenea organizații, tot așa cum nici partidele politice extremiste ce promovează asemenea idei sau principii nu pot fi finanțate. Poate cel mai important aspect al reglementărilor legale este acela al interzicerii hărțuirii pe baze rasiste. În statele Uniunii Europene discriminarea directă este bine reglementată prin norme fundamentale

constituționale, însă rasismul indirect, hărțuirea persoanelor este o practică ce presupune probatorii complexe, deplina cooperare loială a autorităților statale prin instituirea unor mecanisme clare, nechivoce, controlabile judiciar în baza cărora asemenea comportamente trebuie reprimite. Legislația oferă protecție judiciară persoanelor ce denunță asemenea fapte, furnizează probe, corelativ fiind instituite măsuri similare victimelor împotriva măsurilor de răzbunare. Aceste reglementări legislative trebuie să funcționeze practic, să confere siguranța dorită celor interesați în condițiile în care de multe ori vorbim despre persoane defavorizate, abuzate supuse unor presiuni psihologice pentru a renunța ori pentru a retrage asemenea plângeri.

O protecție corespunzătoare a victimelor discriminării rasiale presupune măsuri legislative în toate ramurile drepturii, nefiind suficiente anumite reglementări de natură penală ci tocmai complementaritatea reglementărilor legislative este menită să contribuie la diminuarea fenomenului. Nu există un model ce ar trebuie reglementat ori măsuri ce trebuie adoptate ci revine fiecărui stat național să dispună măsurile necesare în acest sens, dar la nivel unional protecția juridică împotriva discriminării în general și a islamofobiei în special este suficient de bine reglementată pentru a asigura un nivel înalt de protecție legală.

În loc de concluzii trebuie să avem în vedere că nu lipsa reglementărilor legislative stă la baza discriminării rasiale, a islamofobiei în special ci tendința autorităților de a minimiza asemenea incidente, insuficienta pregătire a personalului autorităților chemate să ancheteze, sancționeze asemenea comportamente, indiferența populației în privința discriminării privity singular. Pe de altă parte numai reglementările legislative nu sunt suficiente pentru a sancționa anumite comportamente islamofobe fiind necesare eforturi continue, constante pe termen lung pentru a diminua rasismul, discriminarea în general.

Reglementările legislative de rang constituțional, cele europene au determinat evoluția comportamentelor islamofobe la un alt nivel, fiind predominant rasismul indirect, islamofobia disimulată, dificil de dovedit în practică însă cu consecințe nefaste pe termen mediu și lung, afectarea încrederii publice, a temerii în eficiența aplicării legii, a autorităților în sens larg, fapt ce va conduce la creșterea importanței gradului de implicare a statelor în combaterea rasismului, a discriminării.

Numai o abordare sistemică, integrată a autorităților statale, cooperarea loială cu părțile implicate, lipsa unor prejudecăți în soluționarea plângerilor primite, administrarea de probatorii complexe, oricât ar fi de dificile, audierea directă, nemijlocită poate susține un mecanism eficient, disuasiv de respectare a

drepturilor omului în general, a minorităților în special.

În afara măsurilor legislative, facilitarea comunicărilor între diverse comunități, defăimarea știrilor false, a dezinformării, constituie o altă componentă de progres în diminuarea comportamentelor abuzive, discriminatorii, islamofobe. Dificultățile specifice în combaterea dezinformării nu trebuie să constituie un obstacol în calea organizării unor reuniuni ample, de masă în scopul stimulării dialogului, a toleranței, respectului reciproc.

În acest sens trebuie îmbunătățit rolul pe care organizațiile non guvernamentale trebuie să îl asigure în apărarea drepturilor colective, corelativ cu măsurile de interzicere a finanțării, de dizolvare a organismelor similare ce susțin sau promovează discriminarea orice fel, de măsuri rasiste și publicitatea corespunzătoare a unor asemenea măsuri definitive decise de justiție.

Asemenea măsuri presupun asigurarea unui cadru de înțelegere, dialog între diferitele grupuri etnice ale societății în condițiile în care statele membre ale Uniunii Europene au un istoric conflictual îndelungat, iar comunitățile moderne au devenit multiculturală în condițiile unor comunicații globale facile ce ar trebui să asigure coeziunea.

La nivel legislativ, măsurile adoptate în diverse state, dar și la nivelul Uniunii Europene constituie un model demn de urmat pentru alte state în combaterea rasismului în general.

Combaterea fenomenului complex al dezinformării, manipulării și disimulării trebuie să determine eforturi constante, conjugate la nivel etatic dar în cadrul procedurilor Uniunii Europene pe termen lung în condițiile tranziției digitale în vederea menținerii unei societăți deschise, democratice unde rasismul în general și islamofobia în special să fie combătută nu numai la nivel declarativ ci și efectiv prin participarea contributivă a autorităților ,a colectivităților și a cetățenilor.

Referințe:

1. Dicționar. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: www.merriam-webster.com
2. Dicționar. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: www.Dictionary.cambridge.org
3. Etienne Dinet și Slima Ben Ibrahim. [Accesat 24-11-2021], Disponibil oxfordislamicstudies.com
4. Mișcarea Subterană Național Socialistă. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: www.dw.com , ytb.gov.tr
5. Autoritatea pentru turcii de pretutindeni. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: www.dw.com , ytb.gov.tr

6. Comisia Europeană. [Accesat 23.11.2021], Disponibil: [www. europa.eu › youth › fighting-racism-europe_ro](http://www.europa.eu › youth › fighting-racism-europe_ro)

7. Consiliul Europei. [Accesat 25.11.2021], Disponibil: www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance

8. OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare. [Accesat 24.11.2021], Disponibil: monitoruloficial.ro

9. Consiliul Europei, Recomandarea de politică generală a ECRI. [Accesat 25.11.2021], Disponibil: coe.int

